

BUXORO JADID MA'RIFATPARVARLARI TOMONIDAN ISHLAB CHIQUILGAN QOIDALAR (TA'LIM TO'G'RISIDAGI QONUN) MAZMUN MOHIYATI VA ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMI BILAN UYG'UNLASHUVI MASALASI

Aslonov MadaminMansurovich¹, Mansurova Gulchehra Madamin qizi²

¹Buxoro davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi,

²Buxoro davlat pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556504>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Buxoro jadidlarining ta'lim-tarbiya tizimidagi faoliyatlari va ular tomonidan ishlab chiqilgan Qoidalar (Ta'lim to'g'risidagi qonun) mazmun mohiyati, ta'lim tizimida olib borilgan islohotlarning asl maqsadi haqida fikr yuritilib, ushbu harakatlar o'sha davrda ta'lim-tarbiyaning yuksalishiga ulkan hissa qo'shganligi ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: Jadid taraqqiyarvarlari, Qoidalar, maorif, zamonaviy ta'lim, ta'lim, tarbiya, Buxoro Xalq Sovet Respublikasi, taraqqiyot, madaniyat.

Аннотация. В данной статье рассматривается деятельность бухарских джадидов в системе образования, суть разработанных ими Правил (Закона об образовании), истинная цель реформ, проводимых в системе образования, и результаты этих действий. Научно и теоретически доказано, что он внес большой вклад в развитие образования в прошлом.

Ключевые слова: Новые разработки, Правила, образование, современное образование, воспитание, образование, Бухарская Народная Советская Республика, развитие, культура.

Abstract. This article discusses the activities of the Bukhara Jadids in the education system and the essence of the Rules (Law on Education) developed by them, the true purpose of the reforms carried out in the education system, and the fact that these actions made a great contribution to the development of education at that time is scientifically and theoretically substantiated.

Keywords: Jadid Taraqqiyarvarlari, Rules, education, modern education, education, upbringing, Bukhara People's Soviet Republic, development, culture.

Mamlakatimizda istiqlolning dastlabki yillaridan boshlab ta'lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratilib, yanada rivojlanish uchun an'anaviy ta'lim bilan zamonaviy innovatsiyalar uyg'unligini ta'minlash, o'tmish tajribasini o'rganib, undan tegishli xulosalar chiqarib ish ko'rish taraqqiyotning eng muhim tamoyili hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev "El-yurtimizning qon-qonida azaldan bo'lgan aql-zakovat, ilm-ma'rifat tufayli zaminimizda yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ulug'beklar yetishib chiqishiga ishonch bildirib, eng katta boylik bu aql-zakovat va ilm. Eng katta meros – bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik – bu ilmsizlikdir. Ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladik, ilm yo'q joyda qashshoqlik, jaholat va to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi. Ilm-ma'rifat va yuksak ma'naviyat kerak"¹. Shuningdek, ma'rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo'lib xizmat

¹ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib yangi bosqichga ko'taramiz. Tom I. – T.: O'zbekiston NMIU, 2018. – B.179

qilishi tabiiy ekanligi, "Bu kimgadir yoqadimi yoki yo'qmi, xalqimiz jadid bobolarimiz ko'rsatib bergan yo'ldan og'ishmay borishi kerak. Chunki ularning g'oya va dasturlari Yangi O'zbekistonni barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg'un va hamohangdir", – deb fikr bildirib o'tganliklari, bugungi kun ta'lim-tarbiya jarayonlarini Buxoro jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik fikrlar taraqqiyotini o'rganish va keljak avlodga yetkazish hamda ta'lim mazmuniga singdirishni taqozo etmoqda. XIX asr oxiri XX asr dastlabki o'n yilliklarida an'anaviy ta'lim tizimini isloh qilish, modernizatsiyalash, bu borada parokandalik va qoloqlikdan qutilishning yo'li deb qaralganligi, shuningdek, amalga oshirilgan ishlar tarixiy tajribasini o'rganish muhim vazifa qilib qo'yilganligi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Jadid taraqqiyarvarlari o'zlarining asarlari bilan yurtimizda ta'lim – tarbiya tizimini modernizatsiya qilish, bu yo'nalishda islohatlar o'tkazish borasida keskin talab va takliflar bilan chiqilar. Ular orasida amir boshqaruv tizimida ishtirok qilgan amaldor shaxslar borligi alohida etiborga loyiq. Jumladan, 1911-yilda Buxoro jadidlarining ilhomchisi Muhammad Ikromning (Ikromcha) (1847-1925) "Ikozu-n-noimin va elomu-l-johilin" ("Uyg'ongan tushlar va bilimdon johillar") nomli risolasi nashr etildi. Arab va tojik tillarida chop etilgan ushbu kitob ilg'or fikrli shaxslarning e'tiborini tortadi. Bu kitobning ahamiyati shundaki, Buxoroda hukm surgan ijtimoiy muhitni tushunish uchun dalolat beradi, bu yerda har bir ozmi-ko'p yangi so'z amirlik poydevoriga zarba sifatida qabul qilingan va uning muallifi uchun kutilmaganda siyosiy holatiga ta'sir o'tkazgan. Domulla Ikromcha kitobiga to'rtta risola kiritilgan: ikkitasi arab tilida, ikkitasi fors tilida. Birinchi uchtasi mazmunan mutlaqo begunoh edi, ammo oxirgisi "Satri niso" ("Ayollar pardasi") ruxsat etilmagan "fitna" sifatida qabul qilindi. Muallif bu risolada ayollardan burqani (xijob) olib tashlashni aslo yoqlamagan, balki u o'ziga Buxoroda uchramagan erkinlik bergan: birinchidan, u o'z pozitsiyalarini Quron va Hadis bilan emas, balki mantiqiy dalillar bilan asoslagan; ikkinchidan, u ayollarning faqat ma'naviy sabablarga ko'ra ro'mol o'rash kerak, diniy sabablarga ko'ra umuman emas, deb hisoblagan.

O'sha davrda tuzilgan Maorif nozirliги hozirda bizning ta'lim sohasidagi vazirliklarning faoliyatini amalga oshirganligini ko'rish mumkin. Biz jadid ma'rifatparvarlarining ta'lim-tarbiya tizimidagi rahbarlarni 1920-yilda BXSRda birinchi maorif noziri lavozimiga Qori Yo'ldosh Po'latov² saylanganligini alohida ta'kidlash o'rinli bo'lardi.

Jadid marifatparvarlarining g'oyasi «Maorif kerak, chunki hech bir mamlakat, hech bir millat va hech bir inqilob maorifsiz yashamas, o'qimoq uchun maktab kerak, maorif kerak, kitob kerak, bular haqiqat»³,– degan qarashlari asosida faoliyatni tashkil qilishga to'la to'kis amal qilish foydadan xoli bo'lmaydi.

Jadid marifatparvarlari tomonidan Buxoroda 1920-yilning noyabr oyi uchinchi dekadasi Qoidalar (Ta'lim to'g'risidagi qonun) ishlab chiqilgan edi.

"Qoidalar"da, amirlik zamonida mavjud bo'lgan eskicha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish dunyoviy ta'limni joriylantirish va aholini yoppasiga savodxon qilish loyihasi ilgari surildi. "Qoidalar"ning 1- bo'lim 11- bandida: "Maktablarning har qaysisida tarbiya olmoq bilan birga, bolalar uchun mumkin bo'lg'on ravishda osh, choy, kiyim ham berilur"⁴, –deb

² Qori Yo'ldosh Po'latov (1890-1965) yirik savdogar oilasida Kerkida tavallud topgan, madrasa tahsilini olgan, Buxoro jadidchilik harakatida qatnashgan. 1920-1922 yillarda BXSR Maorif Noziri, so'ngra "Buxoro axbori" gazetasi bosh muharriri, Moliya Noziri lavozimlarida ishlagan. 1925-1930 yillarda O'zbekiston SSR Moliya Noziri, qatag'onga uchragan, GULAG tutqunlar lagerida 10 yillab azob chekkan. 1965 yilda Toshkentda vafot etgan. Eng oxirgi lavozimi ombor qorovuli. (Qaralsin. Qori Yo'ldosh Po'latov / M.Mahmudov Barhayot siymolar. T.: 1990. –B.174-184; Hayitov Sh., Rahmonov K. Istiqolning ikki buyuk farzandi. Buxoro-2003. 26 bet

³ Bekboy. Maorif ishlari tegrasida // Buxoro axbori, 55-son. 1921 yil, 18 noyabr. (arab imlosida, o'zbek adabiy tilida)

⁴ Maktablar haqida umumiy qoidalar // Buxoro axbori, 10-son. 1920- yil 29-noyabr..

yoʻzilgan. Maktablarda bolalar sogʻligini nazorat qilish uchun doimiy tibbiy nazorat koʻrigini tashkil etishga diqqat-eʼtibor qaratilgan.

Maktablarda taʼlim va tarbiyani uygʻun ravishda olib borish, oʻquvchilarni yosh xususiyatlariga qarab guruhlariga ajratish, dunyoviy fanlar dasturini ishlab chiqish kabilar nazarda tutilgan.

Taʼlim-tarbiyada “bolalarni soʻkmoq, urmoq, jazo bermoq bitirilib, oʻgit-nasihatchilik, tanbeh, oʻrnatish (ibrat-namuna)” usullarini qoʻllash qoidalarini qatʼiy qilib yozib qoʻyilgan, shuningdek, taʼlim “axloqiy, faniy, siyosiy (mafkuraviy)” shakllarda boʻlishi, har bir sinfdagi oʻquvchilar soni 30-35 tadan oshmasligi, bolalarni yosh xususiyatlariga qarab sinflarga ajratish kabilar ham koʻrsatilgan⁵.

“Qoidalar” hozirgi zamon ruhi bilan hamohang ekanligi yaqqol koʻzga tashlanadi. Ayniqsa, taʼlimning shakllari, taʼlim-tarbiya usullari, hatto, bir sinfdagi oʻquvchilar soni kabilar zamonaviy taʼlim tizimi va jarayoni talablari bilan uygʻun keladi. “Qoidalar” tahlil qilinadi ekan, unda istiqbolda taʼlim-tarbiya tizimida ahloqiy taʼlim-tarbiyaga, oʻquvchilar maʼnaviy komolligiga alohida eʼtibor berilganligining guvohi boʻlinadi. “Maktablarda odob-axloqqa juda ahamiyat berilib odobsizlik, tarbiyasizliklar, tamaki tortmok, qimor, oshiq oʻyinlari, bedana oʻynamoq maktab bolalariga qatʼiy mumkin emasdur. Muallimlarga ham maktablarda tamaki tortmok mumkin emasdur”, - deb yoʻzilgan, “Qoidalar”da⁶.

Ushbu qatʼiy qoidalar Buxoro jadidlarining 1908--yil oktabrda Salohxoʻja kvartalida ochgan birinchi jadid maktabi “Tarbiyai atfol” (“Bolalar tarbiyasi”) maktabida ham amal qilgan edi. Maktabda taʼlim oladigan muallim va oʻquvchilar ahloqan pok boʻlish, vino ichmaslik, oʻz soʻzida qatʼiy turish, maorifga sadoqat koʻrsatish, oʻz shaxsiy manfaatlaridan jamiyat manfaatlaridan ustun qoʻyish kabi xislatlarga ega boʻlish uchun qasamyod qilgan edilar.⁷ “Qoidalar”ning “Maktab idorasi hayʼati taʼlimiy vazifasi”, “Maktab shoʻrosining vazifasi” kabi boʻlimlarida maorif tizimi rahbarlari va oʻqituvchilarning vazifalari bayon qilingan.

Bugungi kunda har kimdan mehnatiga yarasha har kimga qobiliyatiga yarasha jamiyat taraqqiyoti tamoyli kuchayib bormoqda. Oʻqituvchilarga toifa va kategoriyalar bilan maosh berish 1920-yil oktabr oyinin oxirida “Maktablar haqida qoidalar”da belgilanganidek, Maktablarda qatʼiy tartib-intizomga boʻysunish, darslarni jadval asosida oʻtish, oʻquv jarayonini uyushtirish, maktabning moddiy-maʼnaviy bazasini mustahkamlash, yaxshi pedagog mutaxassislarni tanlash kabi keng miqyosdagi vazifalar rahbariyat zimmasiga yuklandi. “Maktab rahbarlari maktabni idora qilgʻonlari uchun 25 foiz ortiq maosh olganliklari, haftasida 12 soat dars berilganligi hozirgi kundagi zamonaviy taʼlim tizimida ham koʻrish mumkin. “Qoidalar”ning “Maktab xodimlari uchun kategoriyalar” boʻlimida oʻqituvchi murabbiylarga maosh toʻlashda ularning malakasi, maʼlumoti, ish tajribasiga qarab yul tutilishi kabilar aniq qilib koʻrsatilgan.

Jadid marifatparvarlari nazariyalari asosida yaratilgan “Maktablar haqida umumiy qoidalar” dagi bandler bilan tanishilar ekan, barcha millat vakillarining taʼlim olishda teng huquqqa egaligi, har bir millatning urf-odatlarini hurmat qilish, bolalarni yosh xususiyatlariga qarab dars soatlarini belgilash, oʻquvchi va xodimlarga taʼtil berish kabi masalalarga atroflicha eʼtibor berilganligining guvohi boʻlinadi.

⁵ Hayitov Sh., Badriddinov S., Rahmonov K. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi: iqtisodiyot, ijtimoiy siyosat va madaniy hayot. Buxoro: "Buxoro" nashriyoti, 2005 - B. 72.

⁶ Maktablar haqida umumiy qoidalar // Buxoro axbori, 10-son. 1920-yil 29-noyabr.

⁷ Qarang. Ergashev B.X. Ideologiya natsionalno-osvoboditelno dvijeniya v Buxarskom emirate. T.: Fan, - 1991. S.24.

Hozirgi Yangi O‘zbekiston sharoitida davlat rahbari takidlaganlaridek, barcha sohada jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta’limning samaradorligini yanada rivojlantirish islohotlarni jadallik bilan hayotga tadbiiq etish uchun jadid marifatparvarlarining ta’lim sohasidagi tajribalarini amaliyotga tadbiiq qilsak, mamlakatimiz taraqqiyoti rivojiga, imkoniyatlariga yanada ko’proq yo’l ochgan bo’lar edi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. «Milliy taraqqiyot yo’limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko’taramiz». Tom I. T.: O‘zbekiston NMIU, 2018. – 592 b.
2. Mirziyoev Sh.M. «Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir». Tom II. T.: O‘zbekiston NMIU, 2018. – 508 b.
3. O‘zbekiston Milliy Arxivi (O‘ZMA) R – 48 – fond – BXSR Xalq Nozirlar Sho‘rosi.
4. Hayitov Sh., Rahmonov K. Istiqlolning ikki buyuk farzandi. Buxoro-2003. 26 bet.
5. Ergashev B.X. Ideologiya natsionalno-osvoboditelnogo dvijeniya v Buxarskom emirate. T.: Fan, - 1991. S.24.
6. Hayitov Sh., Badriddinov S., Rahmonov K. Buxoro Xalq Sovet Respublikasi: iqtisodiyot, ijtimoiy siyosat va madaniy hayot. Buxoro: "Buxoro" nashriyoti, 2005 - B. 72.
7. “Jadidlar g‘oyasi - Yangi O‘zbekiston va uchinchi renessansni bunyod etishning mustahkam poydevori” loyihasi asosida maqolalar to‘plami. Buxoro davlat pedagogika instituti , 2024-yil
8. Naimov N. Buxoro jadidlari.Toshkent. Fan. 2000.B-8-13.
9. M.Aslonov. “Buxoro maorif uyi”ning ma’naviy-madaniyatini rivojlanishidagi o‘rni. “Pedagogik mahorat” ilmiy-nazariy va metodik jurnal 2021, № 1 71-b.
10. Ahadova D. ”Abdurauf Fitratning ma’rifiy pedagogik qarashlari”. Ped.fan.nomzd.dissert. Toshkent.1998.b-163.
11. Buxoro axbori, 55-son. 1921- yil,18-noyabr, Bekboy. Maorif ishlari tegrasida .
12. Buxoro axbori, 10-son. 1920- yil 29-noyabr, Maktablar haqida umumiy qoidalar